

An Analytical Study of Anushangika Kriyas in Vivaha Samskara

(বিবাহ সংস্কারে বর্ণিত আনুষঙ্গিক ক্রিয়া— একটি অধ্যয়ন)

Dr. Basudeb Das

PGT Sanskrit Teacher, Govt. of Bihar, Bihar, India
Email: basudebdas683@gmail.com

Pousali Das

Ph.D. Scholar, Dept. of Sanskrit
Raiganj University, Raiganj, West Bengal, India
Email: pousalirimpi@gmail.com

Abstract: In Hinduism, Samskaras (sacraments) are the fundamental elements in constructing the religious and social framework of human life. Among the Shodasha Samskaras (sixteen sacraments), the Vivaha Samskara (marriage sacrament) is the most significant, as it marks an individual's entry into the Grihasthashrama (householder stage). Beyond the core Vedic rituals of marriage, certain auxiliary rites are performed that provide completeness to the sacrament. In scriptural terminology, these are referred to as Anushangika Kriya (subsidiary or incidental rites). These include rituals such as Vagdana (betrotal), Kanyasampradana (giving away the bride), Panigrahana (clasping the hand), Lajahoma (offering parched rice to the fire), and Saptapadi (the seven steps), among others. This article analyzes the various types and descriptions of these auxiliary marriage rites in the light of the Grihyasutras, Dharmasutras, and Smritis, while also exploring their relevance in the modern era.

Keywords: Marriage, Sacrament, Subsidiary Rituals, Manusmriti, Kanyadana.

ভূমিকা— ভারতীয় সংস্কৃতিতে সংস্কার শব্দটির অর্থ শুধুমাত্র আচার নয়; বরং মানুষের স্বভাব, চরিত্র ও সামাজিক পরিচয়ের নির্মাণ প্রক্রিয়া। 'সংস্কার', যার অর্থ—বিশুদ্ধ করা বা পরিশীলিত করা। বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশের শাস্ত্রকারদের দ্বারা নির্দিষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবাসীদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রধান প্রধান স্তরগুলি নির্ধারিত হত। সংস্কারগুলি সংখ্যা সম্পর্কে বেদোত্তরকালে রচিত গৃহসূত্রগুলির মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যেমন— আশ্বলায়ন-গৃহসূত্রে এগারোটি এবং বৈখানস-গৃহসূত্রে আঠারোটি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। গৌতম-ধর্মসূত্রে সর্বমোট চল্লিশটি সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তীকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ তেরটি সংস্কারের কথা বলেছেন। যথা—

(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম, (৫) নামকরণ, (৬) নিষ্ক্রমণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) কর্ণবেধ, (৯) চূড়াকরণ, (১০) উপনয়ন, (১১) সমাবর্তন, (১২) বিবাহ ও (১৩) অস্ত্যেষ্টি সংস্কার।

কালক্রমে উপরিউক্ত তেরোটি সংস্কারের মধ্যে কর্ণবেধ, সমাবর্তন ও অস্ত্যেষ্টি এই তিনটিকে সংস্কার-তালিকা থেকে বাদ দিয়ে শাস্ত্রকারগণ গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ—এই দশটিকেই প্রধান বা প্রয়োজনীয় সংস্কার বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই দশটি সংস্কারের মধ্যে বিবাহকে অন্যান্য সংস্কারের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ সংস্কাররূপে গণ্য করা হয়।

মিত্রমিশ্র তাঁর 'সংস্কারপ্রকাশ' গ্রন্থে বিবাহ শব্দটির উল্লেখ করে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন— “তত্র বিবাহশব্দে বহু প্রাপণম্ ইত্যম্মাদ্ ধাতোর্ভাবে ঘঞি কৃতে বহনং বাহঃ বিশিষ্টো বাহঃ বিবাহ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা নিষ্পাদ্যতো বৈশিষ্ট্যং চ প্রতিগ্রহাদ্যষ্টবিধোপায়ান্যতমোপায়েন স্বীকৃত্যায়ং হোমাদিসপ্তপদনয়-নান্তকর্মভিঃ সংস্কৃতম্”¹ অর্থাৎ বিবাহ শব্দটি 'বহু' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞি প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল প্রতিগ্রহাদি অষ্টবিধ উপায়ের অন্যতম উপায়ে স্বীকৃত হোমাদি সপ্তপদীগমনান্ত কর্মসমূহের দ্বারা স্বীকৃতা তাঁর মতে বিবাহের দ্বারা স্বভোৎপাদন হয় এবং সংস্কারের আধান হয়।

'বিবাহ' শব্দের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ হিসেবে ঋগ্বেদে 'হস্তগ্রাভ' (১০/১/১৮/৮), বহতুম্ (১০.২.১৭.১) ইত্যাদি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'হস্তগ্রাভ' শব্দের সায়নকৃত অর্থ হল 'পাণিগ্রহণকারী' এই মন্ত্রে 'জানিত্ব' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'জায়াত্ব'। সায়ন 'বহতুম্' শব্দের অর্থ করেছেন 'বিবাহম্'। জায়া,

পতি, দম্পতি, সর্বণা কন্যা প্রভৃতির উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। গৌতম ও আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে বিবাহব্যবস্থার সুস্পষ্ট পরিচিতি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। স্মৃতিকার রঘুন্দন বিবাহের সংজ্ঞায় বলেছেন— “ভার্যাত্তসম্পাদকগ্রহণং বিবাহঃ”। অর্থাৎ এই নারী আমার ভার্য্যা এই রকম প্রতীজ্ঞা করে গ্রহণ করাকেই বিবাহ বলে। যে যে বিশেষ সংস্কারের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে কন্যা ভার্য্যা প্রাপ্ত হয় সেই সংস্কারই বিবাহ পদবাচ্য।

বিবাহসংস্কারের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি ছোট ছোট অনুষ্ঠান পৃথকভাবে উল্লেখিত হয় বটে, কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটি আবার সম্পূর্ণ বিবাহকেই নির্দেশ করে এবং বিবাহের প্রতীশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— উদ্বাহ অর্থাৎ বিবাহের পর নারীকে তার পিতৃগৃহ থেকে বর কর্তৃক নিজগৃহে আনয়ন, বিবাহ (নারীকে নিজের করে পাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে বর-কর্তৃক নিজ গৃহে নিয়ে আসা), পরিণয় বা পরিণয়ন (নারীর সঙ্গে হোমাদি চূড়ান্ত প্রক্রিয়া), উপযম (নারীকে নিজের কাছে নিয়ে আসা এবং হোমাদীকে সাক্ষী রেখে নিজের করে পাওয়া), এবং পাণিগ্রহণ (কন্যার হাত ধরা এবং তাকে নিজের বলে মনে করা)। উদ্বাহ প্রভৃতি উপরিউক্ত শব্দগুলি যদিও প্রকৃত বিবাহের এক একটি বিশেষ অঙ্গকে বোঝায়, তবুও এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ বিবাহ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। কালক্রমে এই শব্দগুলির মধ্যে বিবাহ শব্দটিই ব্যারকভাবে প্রচলিত হয়েছে।

বিবাহসংস্কারে আনুষঙ্গিক ক্রিয়া— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গানুষ্ঠানের সমন্বয়ে বিবাহ-সংস্কার পূর্ণতা লাভ করে। বিবাহকে অঙ্গী ধরা হলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গগুলির যথাযথ অনুষ্ঠানের ফলে অঙ্গী বিবাহ প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধিত হয়। পি. ভি. কানে তাঁর ‘History of Dharmasastra’ গ্রন্থে গৃহসূত্র, স্মৃতি ও নিবন্ধগ্রন্থে উল্লেখিত বিবাহ-সংস্কারের অনুষ্ঠানগুলির একটি তালিকা প্রদান করেছেন, যেখানে বিবাহের সঙ্গে যুক্ত ৪১ প্রকার অঙ্গানুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে যথা—

১. বর-বধূর গুণপরীক্ষা, ২. বরপ্রেষণ, ৩. বাগদান, ৪. মণ্ডপকরণ, ৫. নান্দীশাদ্ধ, ৬. পুণ্যাহবাচন, ৭. বধূগৃহগমন, ৮. মধুপর্ক, ৯. স্নান, পরিধাপন ও স্নান, ১০. সমজ্ঞন, ১১. প্রতিসরবন্ধ ১২. বধূবর-নিজ্ঞমণ, ১৩. পরস্পর-সমীক্ষণ, ১৪. কন্যাদান, ১৫. অগ্নিস্থাপন, ১৬. হোম, ১৭. পাণিগ্রহণ, ১৮. লাজহোম, ১৯. অগ্নিপরিণয়ন, ২০. অশ্বারোহণ, ২১. সপ্তপদী, ২২. মুর্ধাভিষেক, ২৩. সূর্যোদীক্ষণ, ২৪. হৃদয়স্পর্শ, ২৫. শ্রেফকানুমন্ত্রণ, ২৬. দক্ষিণাদান, ২৭. গৃহপ্রবেশ, ২৮. গৃহপ্রবেশনীয় হোম, ২৯. ধ্রুবরক্ষতী-দর্শন, ৩০. আগ্নেয়-স্থলীপাক, ৩১. ত্রিরাত্রব্রত, ৩২. চতুর্থীকর্ম, ৩৩. সীমান্তপূজন, ৩৪. হর-গৌরী পূজা, ৩৫. ইন্দ্রানীপূজা, ৩৬. তৈলহরিত্রারোপণ, ৩৭. আর্দ্রাঙ্কতারোপণ, ৩৮. মঙ্গসূত্র-বন্ধন, ৩৯. উত্তরীয়প্রাপ্ত বন্ধন, ৪০. ঐরিণীদান এবং ৪১. দেবকো-থাপন ও মণ্ডপোদ্বাসন।

তবে বিবাহ-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত এই আচরণবিধিগুলির মধ্যে কিছু অনুষ্ঠান হল প্রারম্ভিক, অর্থাৎ বিবাহ-সংস্কারের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হয়; যেমন— বর-বধূর গুণপরীক্ষা, বরপ্রেষণ, বাগদান প্রভৃতি কিছু অনুষ্ঠান এই সংস্কারের মূলভূত— যেমন পাণিগ্রহণ, হোম, অগ্নিপ্রদক্ষিণ এবং সপ্তপদী। আবার কিছু অনুষ্ঠানকে মুখ্য প্রক্রিয়াসমূহের প্রতিফলন বলা যেতে পারে। যেমন- ধ্রুবরক্ষতী-দর্শন, আগ্নেয় স্থলীপাক ইত্যাদি। বিবাহ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির অনেকগুলি আজ সমাজে পরিবর্তিত হয়েছে বা আংশিকভাবে লুপ্ত হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বাগদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে শাস্ত্রকারেরা বিবেচনা করেছেন। সাধারণভাবে বিবাহের সময় সামাজিকভাবে যে সব মৌলিক অনুষ্ঠান হয়, সেগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ হল—

বাগদান— বর্তমান সময়ের মত প্রাচীন কালেও বিবাহের পূর্বে বাগদান অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এই সময় কন্যার পিতা অভিপ্রেত বরের কাছে কন্যাকে দান করবেন বলে বরের পিতা বা অভিভাবকের সামনে প্রতিজ্ঞা দান করতেন। গৌতম বা বৌধায়ন প্রণীত প্রাচীন স্মৃতিকারদের রচনায় এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ নেই। পরে এটি বিবাহসংস্কারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিবাহের মাসেই যে বাগদান করা উচিত এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন— “কুর্যাদ্ বৈবাহিকে মাসি বাগদানং দ্বিজসত্তম্” (সংস্কাররত্নমালা-য় গোপীনাথ দীক্ষিতের উক্তি)। এই অনুষ্ঠানে বরের পিতা “বরবিষয়ে ভরসা নিশ্চতা ভবন্তু” (এই পাত্র যে আপনার কন্যার বর হবে এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চয় থাকুন)— এই কথা বললে, কন্যার পিতা বলবেন—

“বাচা দত্তা ময়া কন্যা পুত্রার্থং স্বীকৃতা ত্বয়া। কন্যবলোকনবিধৌ নিশ্চিত স্বুং সুখী ভবাম্”^২

কারোর মতে, বাগদানের দ্বারাই বিবাহ সিদ্ধ হয়ে যায়। মনুসংহিতার (৫.১৫২) টীকায় কুল্লুকভট্ট বলেছেন— যৎ পুনঃ প্রথমসম্পাদনং বাগদানাত্মকং, তদেব ভর্তুঃ স্বাম্যজনকং ততশ্চ বাগদানাদারাভ্যঃ স্ত্রী ভর্তৃপরতন্ত্রা, তস্মাত্তং শুশ্রুষেতেতি অর্থাৎ বাগদানই হল প্রথম সম্পাদন এবং বাগদানরূপ প্রথম সম্প্রদান হয়ে

গেলে বরের পতিত্ব জন্মায়া আচার্য মনু বলেছেন—

“মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশাস্তাং প্রজাপতেঃ। প্রযুক্ত্যতে বিবাহেসু প্রদানং স্বাম্যকারণম্।”³

কোনো কন্যা বাগদত্তা হলে ‘এই কন্যাকে আমরা অমুক ব্যক্তিকে বিবাহের জন্য প্রদান করব’— এইভাবে পিতা-মাতা কর্তৃক প্রতিশ্রুত হলে এই ব্যাপারটিকে কন্যাদান রূপেই বিবেচনা করা হত। একবার বাগদত্তা হয়েছে যে কন্যা তাকে পুনর্বীর অন্য বরে প্রদান করলে সম্প্রদানকর্তার দণ্ডভাগী হওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু বাগদানের পরও যে ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া স্থির হয়েছে, সেই পাত্র যদি অধর্মযুক্ত বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে তাকে কন্যাদান করা উচিত নয়। এ বিষয়ে নারদ বলেছেন—

“প্রতিগৃহতা চ যঃ কন্যামদুষ্টানুৎসৃজেৎ বলাৎ। বিনেয়ঃ সৌহর্ষদণ্ডেন কন্যাং তামেব চোদহেৎ।”⁴

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি বাগদানের পর বিবাহ করবে” বলে স্বীকার করেও সকল প্রকার দোষহীনা কন্যাকে পরিত্যাগ করে, সে রাজা দ্বারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং রাজ্যদেশে সেই কন্যাকেই বিবাহ করতে হবে। গ্লোকে যে ‘বিনেয়ঃ’ কথাটি আছে তার অর্থ ‘অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়’। কাত্যায়ন বলেন, একজন কন্যা যদি অনেক পাত্রের বাগদত্তা হয়, অথচ কন্যাটি অবিবাহিতাই থাকে, অর্থাৎ ঐ সব পুরুষদের মধ্যে কারোর সাথেই তার বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন না হয়, এবং এইরকম অবস্থায় ঐ কন্যাটি যে সব পুরুষের বাগদত্তা হয়েছিল, তারা সকলেই যদি একসাথে এসে উপস্থিত হয়, তাহলে সব পাত্রের মধ্যে আগে যাকে বাগদান করা হয়েছিল, সেই বরই কন্যা লাভ করবে। ঐ কন্যার শুক্ররূপে যা দিয়েছিল, তা ফিরে পাবে। কাত্যায়ন আরও বলেন—

“প্রদান শুক্রং গৃচ্ছেৎ যঃ কন্যায়াঃ স্ত্রীধনং তথা। ধার্যা সা বর্ষমেকস্তু দেয়া অন্যস্মৈ বিধানতঃ।।

অথ প্রবভুরাগচ্ছেৎ প্রতীক্ষিত সমাত্রয়ম্। অত উর্দ্ধং প্রদাতব্য কন্যা অন্যস্মৈ যথেষ্টতঃ।।”⁵

যে পাত্র কোনো কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়ে তার জন্য শুক্র বা স্ত্রীধন প্রদান করে দূরদেশে চলে যায়, তাহলে সেই বরের প্রতীক্ষায় ঐ কন্যাকে এক বছর থাকতে হবে। এক বছরের মধ্যে ঐ বর ফিরে না এলে কন্যাটিকে যথাবিধি অন্য পাত্রের হাতে প্রদান করতে হবে। কিন্তু দূর দেশে যাওয়ার পর ঐ পাত্রের যদি ফিরে আসার সংবাদ থাকে, তাহলে তিনবছর পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে। তার মধ্যেও ফিরে না এলে অন্য বরের হাতে কন্যাদান করা যেতে পারে। যাঃবক্ষ্য বলেছেন—

“দত্তা কন্যাং হরন দণ্ডো ব্যয়ং দদ্যাচ্চ সোদয়ম্। মৃত্যয়াং দণ্ডমাদদ্যাৎ পরিশোধ্যোভয়ং ব্যয়ম্।”⁶

যে ব্যক্তি কন্যা দান করে আবার তাকে নিজগৃহে ফিরিয়ে আনে অর্থাৎ বর বা তার বাড়ির লোকজনের সাথে ঝগড়া করে পিতা কন্যাকে নিজের বাড়িতে এনে রাখে, সেই পিতা দণ্ডনীয়; এইরকম ক্ষেত্রে বিবাহের জন্য বর যে সব অর্থব্যয় করেছে কন্যার পিতাকে তা সব ফিরিয়ে দিতে হবে। পিতৃগৃহে যদি এই অবস্থায় কন্যা মৃত্যু হয় তাহলে পিতৃপক্ষ ও বরপক্ষ উভয়কেই মৃত-সংস্কারাদির ব্যয় বহন করতে হবে।

মণ্ডপকরণ—বিবাহ, উপনয়ন—প্রভৃতি সংস্কারকর্ম ঘরের বাইরে মণ্ডপ নির্মাণ করে সেখানে অনুষ্ঠিত হয়।

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ—বিবাহানুষ্ঠানের পূর্বে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি একে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও আত্মদায়িক শ্রাদ্ধও বলে। এই শ্রাদ্ধে যজ্ঞিত পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করতে হয়, তবু এটি দেবকার্য বলেই গণ্য। এই শ্রাদ্ধে দান প্রভৃতি সবই করতে পারা যায়। এই শ্রাদ্ধ প্রাতঃকালেই করণীয়। প্রাতঃকালে সম্ভব না হলে বিবাহানুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়েই করা চলে। কন্যা ও পুত্রের বিবাহসংস্কারে পিতাই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অধিকারী। বর ও কন্যার বিবাহের পূর্বে শ্রাদ্ধ করা হলে যদি কোনো কারণে অশৌচ থাকে তাহলেও বিবাহ হতে পারবে। কিন্তু বিবাহ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যদি অশৌচ থাকে বা হয় তাহলে বিবাহানুষ্ঠান বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে।

পুণ্যাহ্বাচন—সমবেত ব্রাহ্মণগণকে গন্ধদ্রব্য, ফুল, তাম্বুল প্রভৃতি দান করে বর অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা জানাবে—‘অমুকনামক আমি বিবাহ নামক কর্ম করতে উদ্যত হয়েছি। আপনারা আমার ও আমার বধূর উদ্দেশ্যে স্বস্তিবচন বলুন।’ উত্তরে ব্রাহ্মণগণ বলবেন—‘ওঁ স্বস্তি’।

বধূগৃহাগমন—বধূর গৃহে বরের গমন।

বিধবাস্পর্শ—বিবাহকালে কন্যার মাত্র তিন কন্যাকে আর কোনো বিধবা নারীর স্পর্শ করার নিষেধ আছে।

মধুপর্ক—বধূর গৃহে বর উপস্থিত হলে মধুপর্ক (দধি, ঘি, জল, মধু ও চিনির সংমিশ্রণ) দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা।

কন্যাসম্প্রদান—কন্যাদাতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করে শুভলগ্নে সম্প্রদান—শালার উত্তর গাভীবন্ধনপূর্বক সজ্জিত হয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে উপবেশন করবেন এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কন্যাসম্প্রদান করবেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে কন্যাদানের অধিকারী ব্যক্তি সম্পর্কে আছে দুই একটি কথা বলা হয়েছে স্মৃতিকার বিষ্ণু বলেছেন—“পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সমানকুলোৎপন্ন কোনো গুরুজন, মাতামহ এবং মাতা—এরা কন্যাদানে অধিকারী। এদের মধ্যে পূর্ব-পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাব ঘটলে পরে উল্লিখিত ব্যক্তি যদি প্রকৃতিস্থ থাকে অর্থাৎ পতিত বা সমাজচ্যুত অথবা উন্মাদগ্রস্ত না হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদান করবে। “পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহে মাতা চেতি কন্যাপ্রদাঃ পূর্বভাবে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ।” এ বিষয়ে নারদ বলেন—

“পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বাহনুমতঃ পিতৃঃ।

মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্থথা।

মাতা তদ্ভাবে সর্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ততে।

তস্যামপ্রকৃতিস্থয়াং কন্যাং দদ্যুঃ স্বজাতয়ঃ।।” (উদ্ধাহতত্ত্ব. ৮০)

অর্থাৎ “পিতা নিজেই কন্যাদান করবেন, তিনি কোনো কারণে না পারলে তাঁর অনুমতি নিয়ে কন্যার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তার ঐ ভগ্নীকে দান করবে। এই দুইজনের অভাবে মাতামহ, মাতুল, সমানকুলোৎপন্ন গুরুজন এবং নিকট আত্মীয় যথাক্রমে কন্যাদানে অধিকারী। রাত্রিতে সাধারণতঃ দান নিষিদ্ধ হলেও কন্যাদানে দোষ নেই। গৃহণে, সংক্রান্তিতে ও বিবাহে রাত্রিতে সর্বপ্রকার দানের বিধান আছে; সেই কারণে বিবাহে যৌতুকাদিও দান করা যায়। মনুর মতে, উত্তম ব্রাহ্মণদের পক্ষে জলের দ্বারা কন্যাসম্প্রদান শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য বর্ণের পক্ষে দাতা ও প্রতিগ্রহীতার ইচ্ছানুসারে জলস্পর্শ ছাড়াও কন্যাদান করা যায়; আবার ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরাও জল স্পর্শ করেও কন্যাদান করতে পারে।

পাণিগ্রহণ—বিবাহের মূল অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ‘পাণিগ্রহণ’ ও ‘সম্পদীগমন’ অন্যতম। পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রাধান্যের কারণে অনেক স্মৃতিকার বিবাহ বলে ব্যক্ত করেছেন। কন্যা-সম্প্রদানের পর অগ্নিস্থাপন, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বর নিজের বাঁ হাতের উপর বধূর আঙুল উত্তানভাবে রেখে ডান হাত দিয়ে বধূর অঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে ডান হাতটি গ্রহণ করে—‘গৃণামি তে’, ‘ইহৈব স্তং’, ‘আ নঃ প্রজাং’, ‘অঘোরচক্ষুঃ অপতিয়ী’—এই মন্ত্রগুলি পাঠ করা ব্যাপারটিকেই ‘পাণিগ্রহণ’ বলা হয়। ‘উদ্ধাহচন্দ্রালোক’ গ্রন্থে পাণিগ্রহণকেই ‘বিবাহ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেখানে মনে করা হয়েছে, পাণিগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানটির অভাবে বিবাহ অশুদ্ধ হয়।

আবার কোথাও বলা হয়েছে, বরণ প্রভৃতির পর কন্যার যদি কোনরকম পূর্ব-অদৃষ্ট জনিত দোষ দেখা যায়, তাহলে সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে। কিন্তু পাণিগ্রহণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেই কন্যা কোনোভাবেই পরিত্যাজ্য নয়। মনু (৮.২২৬-২২৭) বলেছেন, পাণিগ্রহণের সময় উপরে উক্ত যে সব মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তা কেবল কন্যার প্রতিই প্রযোজ্য হয়, ক্ষতযোনি স্ত্রীলোকের প্রতি সেগুলি বিহিত নয়। পাণিগ্রহণের সময় উচ্চারিত মন্ত্রগুলি ভার্যাতত্ত্বের নিশ্চয়করণ এবং ঐ সব মন্ত্রের সঙ্গে কন্যার সম্পদী গমন হলে ভার্যাতত্ত্বের সমাপ্তি হয় বলে পণ্ডিতদের অভিমত। গান্ধর্বাদি বিবাহে পাণিগ্রহণ হয় না বলে সেই সব বিবাহ অসিদ্ধ বলে মনে হলেও সেসব ক্ষেত্রে বিবাহের পরও পাণিগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। পিতা প্রভৃতি অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে যদি পাণিগ্রহণ করা হয়, তাহলেই সেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বর-কর্তৃক কন্যার পাণিগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানের গূঢ় অর্থ এই যে, বর কন্যার হাত ধরে তার ভবিষ্যৎ সকলরকম দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং নারী যেমন কন্যাবস্থায় পিতাকর্তৃক রক্ষিতা হয়, সেইরকম যৌবনাবস্থায় বিবাহের পর পতিই তাকে রক্ষা করবে।

লাজহোম—পাণিগ্রহণের সময় বর কন্যার দুই পাশ দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে কন্যার কোলের কাছে অঞ্জলি করবে। কন্যা নিজ অঞ্জলি বরের অঞ্জলির উপর স্থাপন করবে। তারপর অন্য কেউ কন্যার অঞ্জলিতে ঘি, তার উপর খৈ এবং তার উপর আবার ঘি দেবে; তারপর বর নমস্কার করে বলবে—

“নমঃ চতুর্বদন-সদ্বস্থ-ততুর্বেদ-কুটুম্বিনো দ্বিজানুষ্ঠেয়-সৎকর্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ”।।⁷

এইরকম বলে ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে। এর নাম লাজহোম।

সম্পদী—প্রজাপত্য হোমের পর বর কন্যাকে উত্তরমুখী করিয়ে সাতটি পদ গমন করাবে। প্রতি পদক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করতে হবে। সম্পদী গমন বিবাহের একটি আবশ্যিক অঙ্গ। মহর্ষি পর্বতের প্রতি নারদের উক্তি— “মনে সংকল্প করে, বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করে, বুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয় করে, পরস্পর সম্ভাষণপূর্বক এবং সংকল্পের জল হাতে নিয়ে যে কন্যাদান করা হয়, বর-কর্তৃক যে কন্যার পাণিগ্রহণ করা হয় এবং বৈদিক মন্ত্রপাঠ করা হয়,—এইরূপ বিধি-বিহিত বিধানই কন্যার পাণিগ্রহণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করে; কিন্তু কেবল অঞ্জলির দ্বারাই পাণিগ্রহণ বা বিবাহ সম্পন্ন হয় না। বিবাহের পূর্ণ নিষ্ঠা

(অর্থাৎ পরিসমাপ্তি) সপ্তপদী গমনের দ্বারাই হয়ে থাকে।” (মহা. দ্রো. পর্ব ৫৫.১৫-১৭) আবার অনুশাসন পর্বে (৮৮.৫৪-৫৬) সত্যবানের উক্তিতে দেখা যায়—সপ্তপদীর সপ্তম পদে পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলির সফলতা আসে (পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে)। অর্থাৎ সপ্তপদী গমন করলেই বিবাহ সিদ্ধ হয় এবং তখন থেকেই পতি-পত্নীর সম্পর্ক নিশ্চিত হয়। অনুকূলা সদৃশ-বংশোদ্ভূতা অগ্নি-সমীপবর্তী কন্যাকে সপ্তপদী গমনপূর্বক বিবাহ করতে হবে; রঘুনন্দন উদ্ধৃতিতে বলেছেন—

“স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে”^৪

অর্থাৎ বিবাহের শেষ অংশে সপ্তপদী গমনের দ্বারা নারী পিতৃগৃহে পরিত্যাগ করে পতি-গোত্র প্রাপ্ত হয়। একাজ চারবর্ণের প্রত্যেকেরই অবশ্যস্তাবী কর্তব্য।

মূর্ধাভিষেক—সপ্তপদী গমনের জন্য নিষ্ক্রমণের সময় থেকে একজন পুরুষ একটি জলপূর্ণ কলস নিয়ে অগ্নির দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঐ জলপূর্ণ কলস থেকে সামান্য জল নিয়ে বর— “আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমা স্তো স্তে কৃৎস্ত ভেষজম্। এই মন্ত্রটি বলতে বলতে বধূর মাথায় ছিটিয়ে দেবে।

সূর্যদর্শন—মূর্ধাভিষেকের পর বর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলে বধুকে সূর্যদর্শন করাবে। বধুও বরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিজেও মন্ত্র মনে মনে বলতে বলতে সূর্যদর্শন করবে—

“তচ্চক্ষু দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং।।” (ঋগ্বেদ—৭.৬৬.১৬)

গৃহপ্রবেশ—বধুর শ্বশুরালয়ে প্রবেশ।

ধ্রুবাক্রম্বতীদর্শন—বিবাহের রাত্রিতে বর বধুকে ধ্রুব ও অরুক্রম্বতী নক্ষত্র দেখাবে।

চতুর্থীকর্ম—বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে বর অগ্নি, বায়ু, সূর্য, অর্যমন্, বরুণ, পুষণ, প্রজাপতি ও স্তিতৃকৃৎ—এই আটজন দেবতার উদ্দেশ্যে পাক করা অন্ন আটবার নিবেদন করবে এবং মন্ত্র পাঠ করবে।

সীমান্তপূজন—যে গ্রামে বা পল্লীতে বধুর নিবাস, সেখানে বর ও বরযাত্রীরা বিবাহোৎসবে আসার সময় ঐ গ্রামের সীমান্তে তাদের অভ্যর্থনা।

গৌরী-হর পূজা—কন্যাদানের পূর্বে কন্যার গৃহে প্রতিষ্ঠিত হর-গৌরীর পূজা। এই পূজা কন্যা করবে।

তৈলহরিদ্রারোপণ বা গাত্রহিরদ্রা—বিবাহদিনে বা বিবাহকালীন নক্ষত্রস্থিতিতে শুভদিনে কন্যার শরীরে তৈল, হলুদ ও কুমকুমাদি মাখানোর পর তা থেকে অবশিষ্ট অংশ বরের শরীরে লেপনা। কন্যার শরীরে তৈল-হলুদ প্রভৃতি মাখানোর পর জ্ঞাতিবর্ণের দ্বারা কন্যাকে স্নান করাতে হয়। জ্ঞাতীদের দ্বারা এই কাজ একটি মন্ত্রপাঠহীন মঙ্গল কাজ।

আর্দ্রাঙ্কতরোপণ— বর ও বধু পরস্পর পরস্পরকে মাথায় ভিজা আতপচাল ছড়িয়ে দেবে এবং পুরোহিতও তাদের দু’জনের মাথায় ডুমুর গাছের ডাল ও দুর্বা ঘাস একত্র করে তা দিয়ে যজ্ঞপত্র থেকে জল নিয়ে মন্ত্রপূর্বক ছিটিয়ে দেবে। এরপর আরও কিছু আচার ব্যবস্থা আছে। বর ও কন্যা দু’জনেই হাত ধুয়ে অঞ্জলি অবস্থায় থাকলে, পুরোহিত কিছু ঘি ও দুধ দু’জনের অঞ্জলিতে দিয়ে, তার উপর দুবার আতপচাল দিয়ে ঐ চালের উপরও দুবার ঘি-দুধ দেবে। সম্প্রদাতা উভয়ের অঞ্জলির উপর স্বর্ণোদক দেবে। বর নিজের অঞ্জলি কন্যার অঞ্জলির উপর ধরলে সম্প্রদাতা বলবে—

“ওঁ কন্যা তারয়তু, দক্ষিণাঃ পাস্ত, বহুধেয়ং চাস্ত, পুণ্যং বর্দ্ধতাম্।”^৯

মঙ্গলসূত্রবন্ধন— কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র বন্ধন।

উত্তরীয়পাত্রবন্ধন— অর্থাৎ গাঁটছড়া বাঁধা— বর ও বধুর দু’জনেরই উদীয় প্রান্তে হলুদ ও সুপারি বেঁধে, ঐ প্রান্তদুটিকে একসাথে গ্রন্থি আকারে বেঁধে দিতে হবে। এই সময় পুরোহিত কন্যাকে বরের ডান দিকে বসিয়ে “ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে” ইত্যাদি পাঠ করে গণপতিকে আহ্বান করতে করতে উভয়ের বস্ত্রপ্রান্ত দিয়ে গাঁট ছড়া বাঁধবেন।

ঐরিনীদান— বরের মাতাকে কন্যাকর্তা ও কন্যাপক্ষের অন্যান্যরা বস্ত্র-ফল-তাম্বুল- সোনা প্রভৃতি একটি বাঁশ-নির্মিত পাত্র করে নিয়ে এসে দান করবেন। এই বংশ-পাত্রের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কারণ হল যাতে বর-বধুর বংশ বৃদ্ধি হয়। এই দানসামগ্রীর মধ্যে প্রজ্বলিত প্রদীপ থাকবে। ঐ সব দ্রব্য দান করার পর কন্যাপক্ষের লোকজনেরা বরের মাতাকে ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে অনুরোধ করবে যেন তারা কন্যাটিকে স্নেহের চোখে দেখেন। যেমন, কন্যার বয়স যদি আট বছরের হয়, তাহলে বরের মাতাকে কন্যার পিতা বলবেন—

“অষ্টবর্ষা তু ইয়ং কন্যা পূত্রত পালিতা ময়া। ইদানীং তব পুত্রায় দত্তা স্নেহেন পাল্যতাম্।”^{১০}

জম্বুলমালিকা বা শুভদৃষ্টি— বর ও কন্যাকে আচ্ছাদন করে পরস্পর মুখদর্শন করানোকে জম্বুলমালিকা বা শুভদৃষ্টি বলে। আচ্ছাদনের গামছাখানি বর ও কন্যার মাথায় আচ্ছাদন করলে উভয়ে পরস্পরের

মুখাবলোকন করবে। এই সময় শঙ্খ ও অন্যান্য মঙ্গলধ্বনি দিতে হবে।

সিন্দূরদান— বর নববধূর সিঁথিতে সিন্দূর পরিয়ে দেবে। এটি একটি দেশাচার। সিন্দূর পরবার সময় যে মন্ত্রটি বরের দ্বারা পাঠের রীতি প্রচলিত আছে, সেটি হল—“ এতং সিন্দূরমা ওঁ রঞ্জনং সর্বলোকানাং প্রিয়াপরময়া যুতমা সিন্দূরং তিলকং তেহস্ত ললাটতটমণ্ডনমা”

বৌভাত ও ফুলশয্যা—বিবাহের রাত্রির পর থেকে তিনরাত্রি বর ও কন্যাকে অক্ষর-লবণাশী হয়ে (অর্থাৎ মাষকলাই, মুগ, মুসুর, তিল প্রভৃতি ক্ষারদ্রব্য এবং লবণ ভোজন না করে), মাটিতে শয্যা পেতে একসঙ্গে অথচ ব্রহ্মচারীভাবে শয়ন করতে হবে। এইজন্য এই তিন রাত্রিকে ‘কালরাত্রি’ বলা হয়। বিবাহের পর তিনটি রাত্রিতে বিশেষ নিয়মকানুন পালন করতে হয় বলে এর নাম ‘ত্রিরাত্রবত’। কালরাত্রির পর যে কোনো রাত্রিতে ফুলশয্যা করতে হয়। বৌভাত অর্থাৎ নববধূর পাকস্পর্শ ফুলশয্যার দিন মধ্যাহ্নে বা রাত্রে করতে হয়।

কালরাত্রি— বিবাহের পরদিন কালরাত্রি স্ত্রী-পুরুষ এদিন সংযত অবস্থায় থাকবে, এমনকি পরস্পর স্পর্শ বা দর্শন পর্যন্ত পরিহার করবে। বিবাহের পর একবছর, অথবা ছয় মাস, এবং এমন ক্ষেত্রে অসমর্থ হলে তিন রাত দম্পতি ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবে—এই শাস্ত্রের বিধান। এখন নানা অসুবিধার কারণে এক রাত মাত্র ব্রহ্মচর্য পালন হয়।

উপসংহার— উপরিউক্ত আচার অন্যান্যগুলি একসাথে সর্বত্র পালন করা হয় না এবং দেশ বা বর্ণবিশেষে এগুলির পালনের প্রকারভেদ আছে। বিবাহ সংস্কারের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলি মানবজীবনের ধর্মীয় আচার নয় মাত্র, বরং সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার প্রতিফলন। এগুলি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। আধুনিক যুগে রূপ বদলালেও এর মৌলিক দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে বিবাহ আইন নির্ভর হলেও বিবাহে উল্লিখিত আনুষঙ্গিক ক্রিয়া সমাজে এখনো অপরিহার্য। সমাজ-সংস্কৃতিতে এদের গুরুত্ব অপরিসীমা যথা—

ধর্মীয় গুরুত্ব— আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলির প্রথম ও প্রধান গুরুত্ব ধর্মীয়। এই ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে দেবতাদের সাক্ষ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করার অর্থ হলো—এই সম্পর্ক শুধু মানুষের সামনে নয়, ঈশ্বরের সামনেও দায়বদ্ধ।

সামাজিক গুরুত্ব— আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলি সমাজকে জানিয়ে দেয় যে—এই দু’জন ব্যক্তি এখন থেকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃত। বরবরণ, আশীর্বাদ, কন্যাদান—সবকিছু মিলিয়ে সমাজের অনুমোদন প্রতিষ্ঠিত হয়।

নৈতিক গুরুত্ব— সগুপদী, পানিগ্রহণ ইত্যাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের নৈতিক আদর্শ নির্ধারিত হয়—

- পারস্পরিক বিশ্বাস
- দায়িত্ববোধ
- সহমর্মিতা
- ত্যাগ

এগুলি দাম্পত্যকে কেবল ভোগের সম্পর্ক নয়, বরং কর্তব্যের সম্পর্ক করে তোলে।

মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব— আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলি নবদম্পতির মনে নিরাপত্তা ও স্থিতি সৃষ্টি করে। অগ্নির সামনে প্রতিজ্ঞা মানসিকভাবে সম্পর্ককে দৃঢ় করে এবং বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা কমায়।

সাংস্কৃতিক গুরুত্ব— এই ক্রিয়াগুলির মধ্য দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভারতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয়। মন্ত্র, প্রতীক, আচার—সব মিলিয়ে এটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

নারীর সামাজিক মান প্রতিষ্ঠা— যদিও কন্যাদানকে অনেক সময় সমালোচনা করা হয়, তবু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এটি নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতীক। নারীকে গৃহস্থায়ের সহধর্মিণী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

Endnotes

1. সংস্কারপ্রকাশ, পৃ. ৫৮৭
2. দ্র. হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ. ১৫৪
3. মনুসংহিতার ৫.১৫২
4. দ্র. হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ. ১৫৫
5. দ্র. হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ. ১৫৫

6. যাঙবঙ্ক্যসংহিতা ৩.২২
7. দ্র. হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ.১৬০
8. দ্র. হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ.১৬১
9. দ্র. হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ.১৬২
10. দ্র. হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, পৃ.১৬২

Bibliography

- আচার্য যাঙবঙ্ক্য বিরচিত যাঙবঙ্ক্যস্মৃতি, গুরুপ্রসাদজী শাস্ত্রী (সম্পা), লখনউ, ১৯৬০.
- বেদ, প্রকাশক- আযীয় আল-আমান এম.এ, হরফ প্রকাশনী, ২০২২.
- মনু বিরচিত মনুসংহিতা, সম্পা- মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬
- মহর্ষি ব্যাসদেব বিরচিতং মহাভারত, সম্পা. রামচন্দ্রশাস্ত্রী কিংজাবাডেকার, ওরিয়েন্টাল বুক্স রিপ্রিন্ট কর্পোরেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯.
- মিশ্র, মণ্ডন (সম্পা), সংস্কারপ্রকাশ, শ্রীলালবাহাদুরশাস্ত্রীরাজ্যীয়সংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬
- বর্মা, রামচন্দ্র (সম্পা), নারদস্মৃতি, ডায়নামিক পব্লিকেশন্স (ইণ্ডিয়া) লি., মেরঠ, উত্তর প্রদেশ, ১৯৯১
- বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা), হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০২৩
- Kane P.V. *History of Dharmasastra* (Vol-1), Poona, BORI, 1930
